

BADIIY ASARLARDA SIMVOLIK OBRAZLARNING DEMONIK O‘ZGARISHI

Atabayeva Zarnigor Baxran qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13944995>

Annotatsiya. Ushbu maqolada simvolik obrazlarning demonik tus olishi, ularning badiiy asarlarda qanday namoyon bo‘lishi va ushbu o‘zgarishlarning ma’naviy, psixologik va madaniy jihatlarini tahlil qilinadi. Maqolada, avvalo, demonik obrazlar va ularning badiiy adabiyotda qo‘llanilishi, ularning kelib chiqishi, tarixiy va madaniy kontekstlari o‘rganiladi. Shuningdek, muayyan asarlar orqali ushbu obrazlarning qahramonlar xarakteriga, syujet rivojiga va asar mavzusi bilan bog‘liq asosiy g‘oyalarga ta’siri o‘rganiladi. Ushbu tadqiqot, badiiy asarlar orqali insoniy his-tuyg‘ular va ichki ziddiyatlarni tasvirlashda simvolik obrazlarning qanday ahamiyat kasb etishini yoritishga harakat qiladi. Natijada, demonik o‘zgarishlar orqali badiiy asarlar qanday qilib chuqur falsafiy va estetik ma’nolarga ega bo‘lishi mumkinligi ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: obraz, demonizatsiya, iblis, xurofot, jaholat, shafqatsizlik, ramziy tasvir, fantastika va fantaziya, ichki ziddiyat, yaxshilik va yomonlik.

Badiiy asarlarda simvolik obrazlarning demonik o‘zgarishi, adabiyotchi olimlar tomonidan inson tasavvurining g‘ayritabiiy va qorong‘u tomonlarini qamrab oluvchi maftunkor tushuncha sifatida ta’riflanib kelinadi. Badiiy adabiyot tarixidan ma’lumki, asrlar davomida rassomlar ilohiylikdan tortib nopoklikgacha bo‘lgan turli ma’nolardagi voqea-hodisalarni avlodlarga yetkazish uchun ramziy tasvirlardan foydalanganlar. Biz bunday ramzlarni shaytoniy shakllarga aylanishini rassomning yovuzlik haqidagi talqini, shuningdek, ularning his-tuyg‘ularini qo‘zg‘atish va an’anaviy e’tiqodlarga qarshi kurashish istagining aksi sifatida ko‘rishimiz mumkin. Ushbu iblis o‘zgarishining mashhur misollaridan birini Ieronimus Boschning “Dunyo zavqlari bog‘i” asarida uchratamiz. Ushbu asarning mazmuni, Bosch grotesk va fantastik mavjudotlar bilan to‘ldirilgan surrealistik va dahshatli manzarani tasvirlashdan iborat. Rasmning markaziy qismida turli xil gedonistik harakatlar bilan shug‘ullanadigan o‘ralgan va buzilgan figuralar bilan indulgentsiya va ortiqcha tartibsizlik holatlari tasvirlangan qismlarini ham ko‘rish mumkin. Shu bilan birga, hayvonlar va inson qiyofalari kabi ramziy tasvirlardan foydalanish jinnilik va la’natga tushishni ko‘rsatadigan iblis shakllariga aylanadi. Badiiy asarlardagi shaytoniy o‘zgarishlarning yana bir misolini Fransisko Goyaning asarlarida, xususan, uning “Los Caprichos” nomli romanida o‘z aksini topadi. Ushbu romanlarda Goya xurofot, jaholat va shafqatsizlik mavzularini o‘rganiladi, ko‘p hollarda inson tabiatining qorong‘u tomonlarini ifodalovchi iblislar kabi mavjudotlar tasvirlanadi. Ramziy obrazlarning iblisona shakllarga aylanishida Goyaning alohida hizmati shundan iboratki, jamiyatdagi buzuvchi haqidagi sharhini, shuningdek, uning g‘ayritabiiy narsalarga bo‘lgan maftunkorligini yoritishga xizmat qiladi. Ko‘proq zamonaviy asarda ramziy tasvirlarning iblisona o‘zgarishi keng tarqalgan bahstlab mavzu bo‘lib qolmoqda, ayniqsa, ekzistensial qo‘rquv va inson psixikasi mavzularini o‘rganuvchi romanlarni shular jumlasiga kiritishimiz mumkin. Shu jumladan, Zdzislaw Beksiński va X.R.Giger kabi ijodkorlar bezovtalik va qo‘rquv hissini uyg‘otish uchun ramziy tasvirlardan foydalangan holda dahshat, ilmiy fantastika va fantaziya elementlarini birlashtirgan hayratlanarli va o‘zga dunyoviy obrazlarni yaratganlar.

Umuman olganda, badiiy asarlarda ramziy obrazlarning iblisona o‘zgarishi ijodkorlar uchun inson tajribasining qorong‘u tomonlarini o‘rganish, shuningdek, yaxshilik va yomonlik haqidagi an’anaviy tushunchalarga qarshi kurashishda kuchli vosita bo‘lib xizmat qiladi. Rassomlar tanish ramzlarni shaytoniy shakllarga aylantirib, kitobxonlarni o‘zlarining qo‘rquv va tashvishlariga qarshi turishga taklif qiladigan, bezovta qiluvchi va o‘ylantiradigan asarlar yaratishi mumkin.

Adabiyotda demonik o‘zgarish tushunchasi qahramonlar, ob’ektlar va so‘zlamalarning simvolik ifodalariga chuqur bog‘langan bo‘lib, ular o‘zlarining to‘g‘ridan-to‘g‘ri ma’nolaridan ko‘ra ko‘proq narsani anglatadi. Ushbu simvolik obrazlar hikoya davomida rivojlanib, murakkab psixologik, axloqiy yoki ruhiy o‘zgarishlarni o‘z ichiga oladi va natijada demonik holatga aylanishi mumkin. Ushbu bobda badiiy asarlarda simvolik obrazlar qanday demonik o‘zgarishlarga duch kelishini, ushbu o‘zgarishlarning mavzulari, madaniy ta’sirlari va psixologik oqibatlarini o‘rganadi.

Badiiy asarlarda simvolik obrazlarning demonik o‘zgarishi simvolizm adabiyotda muhim vosita bo‘lib, mualliflarga o‘z hikoyalariga chuqurroq ma’nolar va turli qatlamlarni singdirishga imkon beradi. Simvolik obrazlar, ular qahramonlar, ob’ektlar yoki sozlamalar bo‘lishidan qat’iy nazar, ko‘pincha mavhum g‘oyalar yoki tushunchalarni ifodalaydi. Demonik o‘zgarish kontekstida, ushbu simvollar asta-sekin o‘zlarining dastlabki, ko‘pincha ijobiy yoki neytral ma’nolaridan inson tajribasining qorong‘u, yovuz tomonlarini ifodalashga o‘tadi.

Badiiy asarlarda simvolik obrazlarning qo‘llanilishi qadim zamonlarga borib taqaladi, ko‘pincha ular mifologik matnlar, diniy yozuvlar va klassik adabiyotlarda uchraydi. Vaqt o‘tishi bilan simvolizm rivojlandi, turli adabiy oqimlar va madaniy kontekstlar simvollar qanday qo‘llanilishi va talqin qilinishiga ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, Romantik va Gotik harakatlar simvolik obrazlarning qo‘llanilishida, ko‘pincha g‘ayritabiiy, begona va demonik elementlar bilan boyitilgan.

Badiiy asarlarda simvolik obrazlarning faqat bezak vositasi emas sifatida qo‘llanilmaydi, ular ko‘pincha qahramonlar va mavzularning psixologik jihatlarini o‘rganishda xizmat qiladi. Karl Yungning aytishicha, simvollar ongsiz ongni ongligi bilan aloqa qilish vositasi hisoblanadi. Demonik o‘zgarish sohasida, simvolik obrazlar repressiya qilingan qo‘rquvlar, istaklar yoki soyali o‘zlikning jihatlarini ifodalashi mumkin, bu asta-sekin qahramon yoki hikoyaning o‘zini tasvirlaydi.

Badiiy asarlarda simvolik obrazlarning demonik o‘zgarishi qahramonlarning insoniy holatdan demonik holatga o‘tishi qayta-qayta uchraydigan motivlardan biridir desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ushbu o‘zgarishlar ko‘pincha asta-sekin amalga oshadigan vaziyat turiga kiradi va bir qator simvolik voqealar yoki qarorlar bilan belgilanadi, natijada insoniyatni yo‘qotish va demonik xususiyatlarni qabul qilishga olib keladi.

Demonik o‘zgarishning eng keng tarqalgan misollaridan biri bu qahramonning qulashidir. Dastlab fazilatli yoki olijanob sifatida tasvirlangan qahramon axloqiy buzuvchilikka olib keladigan qiyinchiliklar yoki vasvasalarga duch keladi. Ushbu o‘zgarish ko‘pincha tashqi ko‘rinish, xatti-harakatlar va atrof-muhitdagi o‘zgarishlar orqali ifodalanadi. Misol tariqasida Oskar Uayldning "Dorian Greyning portreti" asarida, Dorian Greyning portreti uning ruhining ramziy ifodasi sifatida xizmat qilish holatlarini keltirish mumkin. U yomonlik va axloqsizlik hayotiga sho‘ng‘igan sari, portret, uning jismoniy shakli o‘rniga, tobora dahshatli bo‘lib boradi va uning ichki demonik o‘zgarishini aks ettiradi.[11]

Ko‘plab adabiy asarlarda qahramonlarning demonik o‘zgarishi holati g‘ayritabiiy kuchlarning aralashuvi bilan amalga oshadi. Ushbu kuchlar ko‘pincha tartibsizlik, yovuzlik yoki

noma’lumlik ramzi sifatida harakat qilib, qahramonlarni ularning muqarrar halokatiga olib keladi. Misol uchun: Gyote ning “Faust” asarida Faust qahramoni Mefistopel bilan tuzilgan bitim natijasida demonik o‘zgarishga uchraydi. Shartnoma, qon bilan muhrlanish va oxirgi la’natning ramziy tasvirlari, ilm izlovchi olimdan iblisga bog‘langan ruh holatiga o‘tish jarayonini batafsil tasvirlanib, kitobxonga tushunarli holda yetkazilgan. [2]

Ichki ziddiyat qahramonlarning demonik o‘zgarishida muhim rol o‘ynaydi. Yaxshilik va yomonlik, aql va ehtiros, yoki o‘zini boshqarish va lazzatlanish o‘rtasidagi kurash ko‘pincha qahramonning demonik holatga tushishiga olib keladigan simvolik harakatlar yoki tanlovlarda o‘z aksini topadi. Masalan: Shekspirning “Makbet” asarida, bosh qahramonning ichki ziddiyati, u qirolni o‘ldirishdan oldin ko‘ziga ko‘ringan qonli xanjar bilan ramziy ifodalanadi. Ushbu xanjar uning xohishlari va aybdorlik ramzi sifatida tasvirlanib, uni axloqiy tanazzul yo‘liga olib keladi va natijada u tiraniya qiluvchi, demonik figuraning ifodachisiga aylanadi. [8]

Badiiy adabiyotda ob’ektlar ko‘pincha simvolik yuk ko‘taradi va ularning demonik shakllarga aylanishi kuchli hikoya vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu o‘zgarishlar ko‘pincha atrof-muhitning buzuqligini yoki yovuz kuchlarning jismoniy dunyoga ta’sirini o‘zida mujassam ettiradi.

Asarlardagi g‘oyibona yoki la’natlangan ob’ektlar tushunchasi Gotik va dahshatli adabiyotda asosiy o‘rinni egallaydi. Ushbu ob’ektlar, ko‘pincha yovuz tarix yoki qora magiya bilan boyitilgan, qahramonlarning yoki sozlamalarning axloqiy tanazzulini aks ettiruvchi o‘zgarishlarga duch keladi. Masalan: Neytaniel Xotorning “Etti gavdali uy” asarida mazkur holat batafsil yoritilgan, asardagi uyning o‘zi Pyncheon oilasining la’natlangan merosining ramziga aylanadi. Uyning buzilishi va uning devorlari ichidagi g‘ayrioddiy hodisalar oilaning demonik o‘tmishini va ularning ochko‘zlik va istaklarining oqibatlarini aks ettiradi.[4] Adabiyotdagi yodgorliklar yoki ashyolar qudrat, tarix yoki shaxsiyatning ramzi sifatida xizmat qilishi mumkin. Ushbu ob’ektlar buzilgan yoki o‘zgartirilganida, ular ko‘pincha begunohlikning yo‘qolishini, yovuzlikning kuchayishini yoki an’analar vayron bo‘lishini tasvirleydi. Misol uchun: J.R.R. Tolkiennning “Uzuklar hukmdori” asarida, Bitta Uzuk yovuzlikning qudratli ramzi hisoblanadi. Dastlab qudrat vositasi bo‘lgan bu Uzuk, asta-sekin o‘z egasini aqldan ozdirib, halokatga olib keladi. Uzukning ta’siri unga tegadigan barcha odamlarni buzadigan demonik kuchning timsoli sifatida gavdalantiriladi.[10] Ba’zi adabiy asarlarda, ob’ektlar o‘z hayotiga ega bo‘lib, yovuz mavjudotlarga aylanadi. Ushbu jonli ob’ektlar ko‘pincha tabiatning boshqarib bo‘lmaydigan kuchlari yoki ongsiz ongning metaforasi sifatida xizmat qiladi. Misol uchun: Edgar Allan Poning “The Tell-Tale Heart” asarida, taxtalar ostida urib turgan yurak aybdorlik va aqldan ozishning ramziga aylanadi. Yurak, jonsiz bo‘lsa-da, hikoya qiluvchini o‘z jinoyatini tan olishga undaydigan demonik mavjudlikni qabul qiladi. [7]

Sozlamalarning demonik landshaftlarga aylanishi adabiyotda yana bir kuchli simvolik vositadir. Ushbu o‘zgarishlar ko‘pincha qahramonlarning psixologik holatini yoki hikoyaning asosiy mavzularini aks ettiradi. Tushish motivi, u harfiy yoki majoziy bo‘lishidan qat’iy nazar, sozlamalarning demonik o‘zgarishiga hamrohlik qiladi. Ushbu tushish odatda tartibdan tartibsizlikka, yorug‘likdan qorong‘ulikka, xavfsizlikdan xavfga o‘tish bilan belgilanadi. Masalan: Dante Aligyerining “Inferno” asarida, to‘qqiz do‘zax doirasini kezish inson tabiatining eng buzilgan va demonik jihatlariga tushishni ifodalaydi. Har bir doira, o‘ziga xos jazolari va ramziyligi bilan, ruhning demonik mavjudotga aylanishiga olib keladigan gunohlarni aks ettiradi. [1] Ilgari oromgoh yoki utopiya sifatida tasvirlangan sozlamaning dahshatli landshaftga aylanishi adabiyotda keng tarqalgan mavzudir. Ushbu o‘zgarish ko‘pincha inoyatdan qulashni, begunohlikning yo‘qolishini yoki yovuzlikning ilgari toza bo‘lgan joyga kirib kelishini

ifodalaydi. Masalan: Vilyam Goldingning “Lord of the Flies” asarida, dastlab jannat sifatida tasvirlangan orol, bolalar yovvoyilikka tushib ketgach, asta-sekin dahshatli muhitga aylanadi. Orolning o‘zgarishi bolalarning begunohligini yo‘qotishi va ularning vahshiylikka tushishini aks ettiradi.[3]

O‘rmonlar, qal’alar yoki butun shaharlar kabi yovuz landshaftlar, ko‘pincha hikoyaga singib ketgan demonik kuchlarning ramzi sifatida xizmat qiladi. Ushbu tasvirlar ularning bosimli muhitlari, o‘lim yoki g‘ayritabiiylik bilan bog‘liq bo‘lganlari va qahramonlarga ta’siri bilan belgilanadi. Masalan: Shirli Jeksonning “Hill House dahshati” asarida, saroyning o‘zi aqldan ozish va yovuzlikning ramzidir. Uning labirintli tuzilishi, ko‘chib yuruvchi devorlar va dahshatli mavjudligi, kirgan har bir kishiga ta’sir qiluvchi yashirin yovuzlik tuyg‘usini yaratadi, bu sozlamaning demonik o‘zgarishini ifodalaydi.[5]

Demonik o‘zgarish tushunchasi madaniy va diniy an’analar bilan chuqur bog‘liqdir. Ushbu ta’sirlar demonik simvollar adabiyotda qanday tasvirlanishini va ularning o‘quvchilar bilan qanday rezonanslashishini shakllantiradi. G‘arb adabiyotida, xristian simvolizmi demonik o‘zgarishlarning tasvirlanishida muhim rol o‘ynaydi. Gunoh, la’nat va najot tushunchalari ko‘pincha ushbu hikoyalarning markazida bo‘ladi, qahramonlar yoki sozlamalar yaxshi va yomon o‘rtasidagi kurashni ramziy ifodalaydi. Misol uchun: Jon Miltonning “Yo‘qolgan Jannat” asarida, Luciferning farishtadan Shaytonga aylanishi demonik o‘zgarishning kuchli misolidir. Ushbu o‘zgarish nafaqat jismoniy o‘zgarish, balki mag‘rurlik, isyon va ilohiy tartibni rad etish oqibatlarining ramziy ifodasidir. [6]

Simvolik obrazlarning demonik shakllarga aylanishi ko‘p vaziyatlarda hikoyada chuqur psixologik ziddiyatlar va mavzularni aks ettiradi. Ushbu o‘zgarishlar qahramonlarning ichki ziddiyatlari, ijtimoiy xavotirlar yoki yaxshi va yomon o‘rtasidagi universal insoniy kurashning namoyishi sifatida talqin qilinishi mumkin. Karl Yungning “soya” konsepti shaxsiyatning repressiya qilingan zaifliklar, istaklar va instinktlarni o‘z ichiga olgan ongsiz jihatini anglatadi. Adabiyotda, simvolik obrazlarning demonik shakllarga aylanishi ko‘pincha soyali o‘zlikning paydo bo‘lishini, qahramon yoki boshqa obrazlarning psixikasi qorong‘u tomonlariga duch kelishini tasvirlaydi. Masalan: Robert Luis Stivenzonning “Doktor Jekill va janob Xaydning g‘alati ishi” asarida doktor Jekillning demonik janob Xaydga aylanishi inson tabiatining ikkilanishini va ongli o‘zlik bilan soyali o‘zlik o‘rtasidagi kurashni ramziy qiladi. Xayd Jekillning repressiya qilingan istaklari va qorong‘u instinktlarini ifodalaydi, bu esa oxir-oqibat uni yutib yuboradi. [9]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dante Alighieri. (1320). *Inferno*.
2. Goethe, J. W. (1808). *Faust*. Cotta'scher Verlag
3. Golding, W. (1954). *Lord of the Flies*. Faber and Faber
4. Hawthorne, N. (1851). *The House of the Seven Gables*. Ticknor and Fields.
5. Jackson, S. (1959). *The Haunting of Hill House*. Viking Press
6. Milton, J. (1667). *Paradise Lost*. Samuel Simmons.
7. Poe, E. A. (1843). *The Tell-Tale Heart*. The Pioneer.
8. Shakespeare, W. (1606). *Macbeth*. **Oxford University Press, 2008.**
9. Stevenson, R. L. (1886). *Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde*. Longmans, Green & Co.
10. Tolkien, J. R. R. (1954). *The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring*. George Allen & Unwin